

засудив і оголосив “нехристиянськими” деспотизм князів, самоуправство, шкуродерство, що застосовувалися феодалами¹.

Отже, усі названі ідеї зводилися до головного – держава має визнавати існування Бога і свою відповідальність перед Ним. Це також стверджено в Декларації Незалежності США, де проголошено, що “Творець наділив Свої творіння невід’ємними правами”. Отже, борг держави – заохочувати повагу до Бога, захищати церкву, сприяти дотриманню створеного Богом морального закону. У часи морального занепаду суспільства держава має вселяти повагу до Закону Божого своїм громадянам².

Макаренко Л. О.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ХРИСТІЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Влучним на сьогодні є запитання, на яке спробує відповісти О. Середя, а саме: “Що робити, щоб покращити культурний стан громадян України?” Відповідь така – визначати цінності та створювати ідеологію, а потім приводити законодавство у відповідність до останніх і починати тривалий процес виховання людей. І коли поняття “справедливість” буде не в думках одиниць, а у свідомості більшості, тоді зникне потреба в ухваленні великої кількості законів, щоб регламентувати кожний рух людини. До речі, ще давньоримський філософ Сенека зазначав: “Писані закони, як павутиння, утримують тільки слабого”. А китайський філософ Конфуцій з цього приводу казав: “Коли множаться закони та укази – зростає кількість грабежів”. Виходить, така тенденція не є набуттям сучасності, вона була завжди.

Культура окремого суспільства передбачає узагальнення певною мірою приватних цінностей та складання, так би мовити, “переліку цінностей”, які в подальшому закріплюються за допомогою юридичних засобів. Проте письмове декларування конкретних положень, на жаль, не гарантує фактичного панування заявлених цінностей у житті суспільства. Це підтверджує буття держави Україна.

Які люди – така культура, яка культура – така держава, яка держава – таке життя³.

Без культури законодавство, наголошує О. Костенко, стикаючись зі сваволею, опиняючись перед сваволею, перетворюється на її жертву – сваволя обертає законодавство собі на службу. Безкультур’я, віддаючи його на поталу сваволі, породжує кризу законодавства. І не лише його. Без культури настає загальна криза суспільства, що виявляється у проникненні сваволі в усі клітини суспільного організму: економіку, державу, релігію, науку, мистецтво, духовні переживання людей. Оскільки “культура людей визначає їхнє життя”, то слід зробити висновок, що законодавство, як і економіка, держава, релігія, наука, мистецтво, духовні переживання людей виконують свою роль так, як це визначає культура⁴.

Безперечно, що кожна культура має як свою історію, так і елементи антикультури, зокрема, культура вміщує лише позитивні досягнення людини і суспільства, антикультура – негативні фактори людської діяльності, що перешкоджають нормальному розвитку людини і суспільства. Проте визначити будь-яке суспільне явище як антикультуру досить легко і водночас надзвичайно складно.

¹ *Смирин М. М.* Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны: пособие для учителей. М. : Гос. учебно-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1962. С. 185.

² *Митер Г.* Основные идеи кальвинизма. С. 151.

³ *Середя О.* Правова культура в Україні: хто винен і що робити? // Віче. 2010. № 14. [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://veche.kiev.ua/journal/2111/>

⁴ *Костенко О. М.* Культура і закон // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1988. Вип. 9. С. 133.

Самостійною формою антикультури є тенденції розвитку правових явищ. Вони є певною небезпекою, адже характеризуються великою масштабністю. Прикладом такої тенденції виступає корупція. Численні факти здійснення посадовими особами злочинів корупційної спрямованості свідчать про корупцію як характерну рису та тенденцію функціонування державного апарату, боротьба з якою сьогодні набула характеру загальнодержавної проблеми¹.

Корупція є явищем, що існує стільки, скільки існує людство. Воно зустрічається або розповсюджено в усьому світі, в усіх країнах і призводить до негативних наслідків в економічній та соціальній сферах суспільного життя.

Серед вчених існують різні підходи до визначення поняття та основних характеристик корупції. Поняття, які обговорюються в науковій літературі, в основному відрізняються тим, що автори відносять корупцію до правопорушення, до злочину або дають їй більш широке тлумачення – як соціального явища.

Античний світ сприймав корупцію досить неоднозначно. Корумпувати (від лат. *“corrumpere”*) означало пошкоджувати шлунок поганою їжею, засмучувати справи, марнувати стан, приводити в занепад звичаї, упускати можливості, розбещувати молодь, спотворювати зміст, фальсифікувати результати, ганьбити гідність.

Протягом наступних майже тисячі років – у період Середньовіччя – поняття “корупція” набуває виключно церковне, канонічне значення – як зваба, спокуса диявола.

У Новий час поняття корупції пов'язано з початком утворення централізованих держав та існуючих правових систем. Важливий імпульс до осмислення корупції в сучасному розумінні зробили праці Н. Макиавеллі, який порівняв її з хворобою, яку спочатку важко розпізнати, але легше лікувати, але якщо вона запущена, то легко побачити, але важковилікувати².

Через століття акцент у розумінні корупції був перенесений на її кримінологічну та кримінально-правову сторони. Т. Гоббс через століття написав: “люди, які кичаться своїм багатством, сміливо скоюють злочини в надії, що їм вдасться уникнути покарання шляхом корумпування державної юстиції або одержати прощення за гроші або інші форми винагород”³. До них він також відносив “мають багато могутніх родичів або популярних людей, які завоювали високу репутацію”, які насмілювалися порушувати закони в надії, що їм вдасться чинити тиск на владу, що виконує закон. Корупція, за Т. Гоббсом, “є корінь, з якого витікає у всі часи і при будь-яких спокусах презирство до всіх законів”⁴. Висновок, зроблений у середині XVII ст., виявився актуальним і у XXI ст.

Історичні корені корупції, ймовірно, походять від звички робити подарунки, щоб домогтися розташування. Дорогий подарунок виділяв людину серед інших прохачів і сприяв тому, щоб його прохання було виконано. Тому в первісних суспільствах плата жерцю чи вождю була нормою. З ускладненням державного апарату та посиленням влади центрального уряду з'явилися професійні чиновники, які за задумом правителів повинні були утримуватися лише за рахунок фіксованого окладу. На практиці ж чиновники прагнули скористатися своїм становищем для таємного збільшення своїх доходів⁵.

Корупція як масове явище настільки охопила суспільство, що стала якщо не нормою, то частиною культурної спадщини цілого народу, стереотипом його повсякденної поведінки. Про це свідчить аналіз становлення і розвитку корупції у світовій і українській історії, показав, що “заражені корупцією” люди були у всі часи, в усіх країнах і державах. Навіть у Старому Завіті є згадки про корупцію: “Наставлені руки на зло, щоб вправно чинити його; начальник жадає дарунків, суддя ж судить за плату, а великий говорить жадання своєї душі, і викривлюють все” [Михея 7:3]⁶, “Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, пролляти кров неповинну!” [По-

¹ Коваленко І. І. Про властивості правової антикультури в архітектоніці правокультурного простору // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 2013. № 2 (16). С. 137.

² Макиавеллі Н. Труды. М., 2001. С. 119.

³ Гоббс Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936. С. 93-102.

⁴ Там же.

⁵ Фирсов А. Заметки о коррупции [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://www.democracy.ru/article.php?id=577>

⁶ Книга пророка Михея // Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Завіту / [переклад проф. Івана Огієнка]. К. : Укр. Біблійне Товариство, 2011. С. 865.

вторення Закону 27:25]¹, “Князі твої вперті і друзі злодіям вони; хабара вони люблять усі та жемуться за дачкою, не судять вони сироти, удовина справа до них не доходить...” [Ісаї 1:23]².

Як констатує А. Фірсов, корупція – це не явище, що існує само по собі. Це – одна із ознак неблагополуччя суспільства. Рівень корупції в суспільстві – аналог температури у хворого. Чим вище рівень корупції у суспільстві, тим більш хворе суспільство. Відповідно, боротися з корупцією – це те саме, що боротися з температурою у хворої людини. Проте боротися треба не з проявами, а з причинами. Не завжди вживання ліків, що знижують температуру, сприяє видужуванню організму. Не завжди боротьба з корупцією сприяє видужуванню суспільства. Щоб побороти ознаки неблагополуччя, необхідно лікувати не учасників корупційного процесу (тих, хто дає чи бере хабарі), а причини неблагополуччя у суспільстві.

Якщо подивитися на корупцію як на дії чи бездіяльність людей при перерозподілі ресурсів, вказує автор, то можна побачити що: корупція – це не поодинокий випадок, а постійний процес; у корупційному процесі завжди бере участь представник суспільства, представник влади, який розпоряджається на свій розсуд (кошти, ліцензії, реєстрації, заборони, пільги тощо). Отже, явище, причини якого нез’ясовані та неліквідовані, досить легко відроджуються. Тому якщо боротися не з причиною корупції, а з фактами корупції, то при послабленні боротьби корупція природно повертається до початкового або ж більшого рівня³.

Як уже наголошувалося, корупція є своєрідним відображенням основних соціальних процесів, що відбуваються в державі та суспільстві, здійснює негативний вплив на економіку, політику, право, ідеологію тощо. Високий рівень корупції певною мірою є відображенням неефективності влади, недосконалості найбільш важливих державних та суспільних інститутів. Тому вироблення та застосування дієвих заходів, які на практиці реалізували верховенство права і які допомагали ефективно протистояти корупції, є пріоритетним завданням держави⁴.

Очевидно, наголошує О. Львова, що зміна ідеологічних парадигм змінила усі сфери суспільства – культуру, освіту, економіку, право, державну владу тощо. Основою цих змін стало повернення до витоків віри та правди, до Біблійних, вічних цінностей, які шляхом кропіткої роботи та боротьби зайняли своє місце у законодавчому масиві. Адже те, як держава ставиться до людини, відображається передусім у законодавчому масиві, який покликаний гарантувати захист її прав і свобод і може слугувати певним, так би мовити барометром майбутнього⁵.

У Преамбулі Конституції України проголошується, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями”. Зазначене покладає суворі морально-етичні вимоги до осіб, які несуть тягар здійснення державної влади, про що під загрозою старту на вогнищі, говорили ще середньовічні реформатори.

Епоха Реформації заклала міцні основи професійної етики правителів, які, поширюючись по всьому світові, не оминули й українського законодавства. Так, Закон України “Про державну службу в Україні” від 10 грудня 2015 р. визначає принципи державної служби, серед яких верховенство права, законність, добросовісність, рівність тощо. А серед їхніх обов’язків називає обов’язок поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини і громадянина. “Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” від 5 серпня 2016 р. основною метою їх

¹ Повторення Закону // Там само. С. 205.

² Книга пророка Ісаї // Там само. С. 637.

³ Там само. С. 637.

⁴ Андрійко О. Ф., Нагребельний В. П., Кисіль Л. Є., Педько Ю. С., Дерезь В. А., Пухтецька А. А., Кірмач А. В. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Вип. 3. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 75.

⁵ Львова О. Вплив Реформації на правову систему України // Реформація: успіх Європи і шанс для України: колективна монографія за ред. Романа М. Шеремети та О. Романенко / Р. М. Шеремета, О. Романенко, В. Л. Сміт та ін. ; Університет менедж. освіти. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : Саміт-Книга, 2017. С. 125.

діяльності визначають служіння народу України, охорону та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, шанування народних звичаїв і національних традицій. До того ж, Законом України “Про основи національної безпеки” від 19 червня 2001 р. об’єктами національної безпеки є: людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні та інші цінності Українського народу тощо.

Реформатори, стверджуючи цінність кожної людини як Божого творіння, заклали фундамент для розвитку певних демократичних тенденцій, піднявши свободу слова як окремої особи, так і на рівні всього народу. І сьогодні це стверджується у ст. 5 Конституції України, де зазначено, що “єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Водночас сьогодні у правовому полі України існують певні загрози та виклики на шляху її відродження. Як свідчить реформаторський досвід, від прокламації ідей до їх реального втілення у правове життя і, до того ж, до ефективного результату, яким має стати якісний, справедливий закон та добробут людей, проходить важкий, тривалий час наполегливої боротьби¹.

Ще Е. Роттердамський, вбачаючи мету законодавства держави у послабленні соціальної нерівності, вимагав, щоб система законів мала гуманістичну основу. Закони, писав він, у цілому повинні бути спрямовані на те, “щоб ніхто не терпів несправедливості: ні бідний, ні багатий, ні знатний, ні простий, ні раб, ні вільний, ні посадова особа, ні приватна”. Наголошуючи на людяності закону, мислитель висловлювався за “більш суворе покарання для підкупного чиновника, ніж невірного плебея, для порочного патриція, ніж незнатного”. Тобто, для Е. Роттердамського уся гуманістична політика та законодавство мають засновуватися на принципі людяності, їх метою має бути виховання громадян у дусі високої моралі та стимулювання їхньої волі служінню державному цілому та спільним інтересам, які втілюють принципи високої моральності².

Слушною є думка О. Костенка: “...якість життя кожного члена суспільства залежить не лише від якості державних інституцій та інституцій громадянського суспільства, воно визначальним чином залежить від стану “людського фактора”, тобто від соціальних властивостей (зокрема, від правової і моральної культури) кожного члена суспільства, з якими громадянин вступає у суспільні відносини <...>. Якщо правова і моральна культура (“людський фактор”) наших співгромадян не є розвиненою до європейського рівня, то жити по-європейськи нам не вдасться!”³.

Важливо пам’ятати, що Європа будувалася на поверненні до основ християнської віри, що заклало її ціннісний фундамент.

Отже, хоча зроблено багато позитивних кроків, багато роботи ще попереду. Для України важливо реформувати систему права, базуючись на біблійних принципах, які довели свою ефективність і мають також наукове обґрунтування. Зокрема, ці принципи включають в себе піднесення цінності й гідності окремої людини, її прав і свобод відповідно до Біблійного вчення, верховенство права, свобода совісті та віросповідання тощо. Потрібно пам’ятати, що ми несемо відповідальність перш за все перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями⁴.

¹ Львова О. Вплив Реформації на правову систему України. С. 129-131.

² Смирин М. Эразм Роттердамский и Реформационное движение в Германии. Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М. : Наука, 1978. С. 88-90.

³ Костенко О. М. Щодо антикорупційного потенціалу “людського фактора”, або Про “камінь, яким зневажили будівничі” // Право України. 2015. № 12. С. 16.

⁴ Львова О. Вплив Реформації на правову систему України. С. 132.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018